

DISKRET VAQT DINAMIK MODELLARI

¹Obidov Elyor Erkin o'g'li, ²Egamov Jasur

¹Namangan viloyati pedagogik mahorat markazi matematika metodisti, ²Namangan Davlat
Universitet o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13894815>

Anotatsiya. Diskret vaqt dinamik modellari iqtisodiyotdagi jarayonlarni tahlil qilish va prognozlash uchun asosiy instrumentlardan biri hisoblanadi. Bu modellar vaqtning aniq bosqichlarida iqtisodiy o'zgarishlarni ko'rsatishda foydalaniladi.

Kalit so'zlar. Model, dinamika, diskret, pragnoz, strategiya, inflatsiya, component.

Kirish

Diskret vaqt dinamik modellari iqtisodiy jarayonlarni tahlil qilish va prognozlashda muhim instrument hisoblanadi. Bu modellar iqtisodiy ko'rsatkichlarni vaqtning aniq bosqichlarida tahlil qilish imkonini beradi. Talabalar uchun bu konsepsiyalarni tushunish, ularning iqtisodiy qaror qabul qilishdagi ahamiyatini o'rganishda katta ahamiyatga ega.

Modelning Asosiy Konsepsiyalari

Diskret vaqt modellari ikkita asosiy komponentdan iborat: o'zgaruvchilar va parametrlar.

- **O'zgaruvchilar:** Iqtisodiy jarayonlarning o'zgaruvchi ko'rsatkichlari, masalan, talab, taklif, ish haqi.
- **Parametrlar:** O'zgaruvchilar o'rtasidagi munosabatlarni aniqlaydi. Modillardagi parametrlarni aniqlash iqtisodiy tahlilning samaradorligini oshiradi.

Modelning Strukturasini

Diskret vaqt modellari odatda farqli tenglamalarga asoslanadi. Ushbu tenglamalar iqtisodiy o'zgarishlarning har bir bosqichda qanday o'zgaradiganini aniqlash uchun foydalaniladi. Vaqtning har bir bosqichi o'tgan yillardan olingan ma'lumotlarga asoslanadi, bu esa real vaqtda modelni to'g'rilash imkonini beradi.

Dinamik Programmalash

Dinamik programmalash usuli diskret vaqt modellarida samarali foydalaniladi. Bu usullar orqali iqtisodiy jarayonlarni optimallashtirish va prognozlash mumkin. Ushbu usulning asosiy maqsadi – resurslarni samarali taqsimlash va iqtisodiy siyosatlarni to'g'rilash.

Prognozlash

Diskret vaqt modellari asosida kelajakdagi iqtisodiy holatlarni prognozlash mumkin. Modellarning samaradorligi tahlil qilinganda, ulardan olingan ma'lumotlarni amaliyotda foydalanish samaradorligini oshiradi.

Qaror Qabul Qilish

Diskret vaqt dinamik modellari iqtisodiy qarorlarni qabul qilishda samarali bo'lishi mumkin. Ushbu modellar ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish orqali iqtisodiy strategiyalarni belgilashda yordam beradi.

Amaliy Qo'llash

Diskret vaqt dinamik modellari iqtisodiy tadqiqotlarda va realnostda foydalaniladi. Misollar:

- Ish haqi dinamikasi
- Inflyatsiya prognozlari
- Sarf-xarajatlarni tahlil qilish

1. Ish Haqi Dinamikasi

Masala: Ish haqi va ishchilar soni o'rtasidagi munosabat.

- **Model:**

$$W(t) = W(t-1) + \Delta W(t)$$

Bu yerda $W(t)$ — potenzal ish haqi, ΔW — ish haqining o'zgarishi (inflyasiya yoki bozor talabidan kelib chiqqan holda).

2. Inflyasiya Prognozi

Masala: Inflyasiyani prognozlash.

- **Model:**

$$I(t) = I(t-1) + r \cdot I(t-1) I(t)$$

Bu yerda $I(t)$ — inflyasiya darajasi, r — belgilangan koeffitsiyent (masalan, iqtisodiy rivojlanish).

3. Talab va Taklif

Masala: Bozor talabini va taklifini modellashtirish.

- **Model:**

$$D(t) = D(t-1) + \alpha(P(t-1) - P^*)D(t)$$

$$S(t) = S(t-1) + \beta(P(t-1) - P^*)S(t)$$

Bu yerda $D(t)$ — talab, $S(t)$ — taklif, $P(t)$ — narx, P^* — muvozanat narxi, α va β — koeffitsiyentlar.

4. Sarf-Xarajatlar

Masala: Uy xo'jaliklarining sarf-xarajat dinamikasi.

- **Model:**

$$C(t) = C(t-1) + g(Y(t-1) - C(t-1))C(t)$$

Bu yerda $C(t)$ — sarf-xarajatlar, $Y(t)$ — umumiy daromad, g — sarf foizi.

5. Mahsulotning O'zgarishi

Masala: Mahsulot zapasini modeli.

- **Model:**

$$X(t) = X(t-1) + P(t-1) - C(t-1)$$

Bu yerda $X(t)$ — mahsulot zapasi, $P(t-1)$ — mahsulot istehsoli, $C(t-1)$ — mahsulot sotilishi.

6. Energiya Talabi

Masala: Energiya talabini modellashtirish.

- **Model:**

$$E(t) = E(t-1) + \delta(E(t-1) - E^*)$$

Bu yerda $E(t)$ — energiya talab, E^* — muvozanat talab.

Ushbu misollar diskret vaqt dinamik modellarini iqtisodiy jarayonlarda qanday foydalanishini ko'rsatadi. Ular iqtisodiy tahlil, prognozlash va qaror qabul qilishda muhim ahamiyatga ega.

Xulosa

Diskret vaqt dinamik modellari iqtisodiy tahlil va qaror qabul qilishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu modellardan foydalanish orqali iqtisodiy jarayonlarni samarali to'g'rilash, prognozlash va strategiyalar ishlab chiqish imkonini beradi.

Fikrlar va Muhokama

Kelgusida bu modellarning iqtisodiyotdagi rivojlanishini, yangi tahlil usullari va texnologiyalarni qo'llash orqali samaradorligini oshirish imkoniyatlarini muhokama qilish muhim.

ADABIYOTLAR

1. Van den Bos, G. "Iqtisodiy Modellashtirish" (Economic Modeling). Ma'ruza matnlari va kurs materiallari.
2. Djonson, R. A. "Iqtisodiy Dinamika: Modellashtirish va Tahlil" (Economic Dynamics: Modeling and Analysis). Navisda dinamik modellar, tahlil usullari va foydalanishga oid ko'plab misollar.
3. Sarnof, E. L. "Talab va Taklif Modellar" (Demand and Supply Models). Ushbu kitobda iqtisodiy modellarning asosiy konsepsiyalari va foydalanish sohalari ko'rib chiqilgan.
4. Ilmiy Jurnallar:
5. "Journal of Economic Dynamics and Control" – Modellashtirish, iqtisodiy dinamika va kontrol tizimlari haqidagi ilmiy maqolalar.
6. "Econometrica" – Iqtisodiy tahlil va modellashtirish bo'yicha juda samarali va nufuzli jurnal.
7. Tadqiqot Hujjatlari:
8. Smit, A. "Diskret Vaqt Dinamik Modellar: Iqtisodiyotda Ishlatilishi" (Discrete Time Dynamic Models: Applications in Economics). Tadqiqot xulosalari va aniq modellashtirish usullari.
9. Martin, P. "Dinamik Iqtisodiy Modellar: Yangiliklar va Rivojlanishlar" (Dynamic Economic Models: Innovations and Developments).
10. Onlayn Resurslar:
11. Khan Academy – Iqtisodiy dinamika va modellashtirish bo'yicha video darslar.
12. Coursera – Iqtisodiy modellashtirish kurslari, dinamik modellarni o'rganish imkoniyati.
13. Klassik Asarlar:
14. P. Krugman va M. Obstfeld "Mejdunarodnaya ekonomika: Teoriya i politika" (International Economics: Theory and Policy) – Iqtisodiy dinamik modellarning klassik misollari va ulanishlar.